

Vodič po koristnih platformah programa Obzorje Evropa

1. Priprava projektnega predloga

PRE-SCREENING PORTAL - NCP WIDERA.NET je portal, ki prijaviteljem iz držav širitve (t.i. »widening« države), v številni Slovenijo, omogoča brezplačni predogled projektnega predloga (*prescreening*) na razpise sledečih delov programa Obzorje Evropa:

- [Steber II: vseh šest grozdov](#)
- [Steber III: EIC Pathfinder](#)
- [Širitev sodelovanja in spodbujanje evropskega raziskovalnega prostora oz. WIDERA](#)
- [Misije EU](#).

Cilj portala je zagotoviti oz. povečati kakovost projektnih predlogov prijaviteljev iz »widening« držav.

Postopek prijave: na portalu [NCPWIDERA.NET](#) se registrirate kot prijavitelj 60 do 90 dni pred rokom za oddajo, priporočljivo pa je, da se registrirate takoj, ko se odločite, da se boste prijavi na razpis. Po prijavi vas bo kontaktirala Nacionalna kontaktna točka (NKT), pristojna za razpis programa, na katerega se želite prijaviti. Izbere se ustreznega strokovnjaka, ki bo pred začetkom pregleda vaše prijave podpisal sporazum o zaupnosti (NDA) in pripravil strokovno mnenje o prijavi. Več o samem postopku si lahko preberete v [Vodiču za uporabnike](#).

2. Diseminacija in izkoriščanje rezultatov uspešnega projektnega predloga

2.1 [Horizon Results Platform](#) je brezplačna platforma Evropske komisije za namene aktivne podpore izkoriščanja rezultatov raziskovalnih in inovacijskih projektov, financiranih v okviru programa Obzorje Evropa. Platforma omogoča, da nosilci projektov svoje rezultate usmerjeno predstavijo ter povežejo z deležniki, ki lahko prispevajo k njihovem nadaljnjemu razvoju, prenosu v prakso, komercializaciji ali vplivu na oblikovanje politik.

Platforma ponuja tudi [dodatne storitve](#), kot so npr. pregled aktualnih novic in dogodkov s področja raziskav in inovacij. Pred uporabo platforme priporočamo ogled enournega spletnega izobraževanja, dostopnega preko [NCP Portala](#) ter [predstavitvenega videa platforme](#) za seznanitev z osnovnimi informacijami in možnostmi, ki jih platforma ponuja.

2.2 [Open Research Europe \(ORE\)](#) je odprta platforma za brezplačno objavo znanstvenih člankov evropskih raziskovalcev, ki sodelujejo v projektih, financiranih s sredstvi Evropske

Gradivo je pripravljeno v okviru projekta »Krepitev Raziskovalne podpore in Aktivnosti za Napredek na evropskih raziskovalnih projektih« - KR PAN, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

komisije, ne glede na disciplino. Projekti, ki so sofinancirani v okviru programov Obzorje 2020 ali Obzorje Evropa, kot so npr. ERA-NET Cofund, MSCA COFUND, COST akcije in druge sofinancirane sheme, so prav tako upravičeni do objave svojih raziskovalnih rezultatov. Na platformi lahko objavite izvirne raziskave, ki še niso bile predhodno objavljene in niso v postopku recenzije pri nobeni drugi publikaciji. Platforma nima faktorja vpliva. Na platformi se lahko objavi članke samo v angleškem jeziku.

Postopek objave članka na platformi: na portalu se najprej [registrirajte](#) in nato začnite s [postopkom oddaje članka](#). Po oddaji ga bo najprej pregledala notranja ekipa urednikov. Pregledali bodo izvirnost članka, jezikovno ustreznost, uporabljene metode, nanašanje na relevantne evropske politike, dostopnost podatkov ter skladnost z evropskimi etičnimi smernicami. Odobreni članki bodo nato objavljeni z DOI-jem, kar omogoča takojšen ogled, navajanje ter indeksiranje v bazi znanstvenih člankov Google Scholar. Ko je članek enkrat objavljen na ORE, [ga ni mogoče poslati v recenzijo ali objavo drugi znanstveni reviji](#). Po objavi sledi odprta [strokovna recenzija](#) članka. V nasprotju z običajno prakso pri objavah v znanstvenih revijah, kjer recenzentski postopek poteka pred objavo, ORE uporablja model odprte recenzije (ang. *open peer review*), za katerega je značilno, da se recenzija izvede šele po objavi. Strokovni recenzenti so izbrani in povabljeni, njihove recenzije ter imena pa so objavljeni skupaj s člankom, skupaj z odzivi avtorjev in komentarji registriranih uporabnikov. Avtorji na koncu objavijo končno različico svojega članka. Članki, ki uspešno prestanejo recenzijo, so indeksirani v zunanjih bazah podatkov, kot so PubMed, Scopus in Google Scholar. Več o samem postopku objave si lahko preberete na [spletni strani](#).

2.3 [Booster](#) je brezplačna storitev Evropske komisije, namenjena podpori pri razširjanju in uporabi rezultatov projektov, financiranih s strani EU. Cilj platforme je maksimizacija vpliva raziskovalnih in inovacijskih rezultatov. Do Booster storitev so upravičeni vsi uspešni projekti naslednjih evropskih programov financiranja R&I: Obzorje Evropa, Obzorje 2020, Okvirni program 7 (FP7) in pobude, sofinancirane v okviru raziskovalnih in inovacijskih okvirnih programov Evropske komisije (skupna podjetja – ang. *joint undertakings*, partnerstva, znanstveno-inovacijske skupnosti (EIT KIC), ipd.). Inicijativa ponuja strokovno in prilagojeno podporo pri diseminaciji in/ali vstopu na trg. Booster omogoča tudi dodatne storitve, kot npr. mreženje, analiza portfelja in usposabljanje za javno nastopanje.

Postopek prijave: na platformi najprej izpolnite [prijavni obrazec](#). Po prijavi boste povabljeni na uvodni spletni posvet, kjer vam bo glede na strokovno področje dodeljen mentor iz Booster mreže strokovnjakov, ki zajema več kot 300 strokovnjakov z večletnimi izkušnjami na področjih diseminacije, trženja, komuniciranja, poslovnega načrtovanja in izkoriščanja rezultatov. Mentorji so zaposleni v mednarodnih svetovno priznanih podjetjih (npr. META Group). Izbrani mentor vas bo na daljavo spremljal skozi celoten postopek in vam pomagal pri izvedbi izbranih storitev na področju izkoriščanja in diseminacije rezultatov vašega EU projekta. Pred uporabo storitve je priporočljiv ogled [informativnega posnetka](#) ter [FAQ](#).

2.4 [Horizon Dashboard](#) je uradni statistični portal Evropske komisije za spremljanje rezultatov raziskovalnih in inovacijskih okvirnih programih – od začetka prvega programa (FP1, 1984) do aktualnega programa Obzorje Evropa (2021–2027). Vsebuje javno dostopne informacije (obsežni podatki, grafi, statistike) o posameznih projektih (npr. [oddanih prijavah](#), [uspešnih projektih](#), [uspešnosti posameznih držav](#) in [organizacij](#)). Za lažjo navigacijo po portalu priporočamo, da si preberete [vodič po portalu Horizon Dashboard](#).

2.5 [CORDIS](#) (Community Research and Development Information Service) je uradna baza rezultatov projektov, financiranih iz okvirnih programov EU za raziskave in inovacije – od

programa FP1 (1984) do programa Obzorje Evropa (2021–2027). CORDIS se primarno uporablja za iskanje javno dostopnih informacij o vseh uspešnih EU projektih. Javno dostopne informacije uspešnih EU projektov so: naslov projekta; področje, ki ga projekt naslavlja; kratek opis projekta; informacije o razpisu in kontaktni podatki sodelujočih na projektu. Želen projekt se v [bazi](#) poišče s pomočjo raznovrstnih filtrov, ki se nanašajo bodisi na sam projekt in njegovo vsebino bodisi na organizacijo oziroma prijavitelja. CORDIS ponuja tudi dodatne storitve, o katerih si lahko več preberete na naslednji [spletni strani](#).

2.6 [Success stories](#) je podatkovna baza uspešnih projektov in zgodb raziskav in inovacij, financiranih s strani EU. Uspešno izvedeni projekti se lahko poiščejo z uporabo različnih kriterijev, npr.: po državah, temah, okvirnih programih (samo program FP7 in Obzorje 2020).

2.7 [Horizon Magazine](#) je prostodostopna spletna revija o EU znanosti in inovacijah zasnovana tako, da pritegne tako znanstvenike kot širšo javnost. Revija Horizon Magazine ureja uredniška ekipa, ki deluje v imenu Generalnega direktorata Evropske komisije za raziskave in inovacije. Ekipo sestavljajo profesionalni znanstveni novinarji, ki zgodbe izbirajo glede na njihovo ustreznost, izvirnost in potencialni vpliv.

Postopek objave: v kolikor je vaš EU projekt dosegel pomembne rezultate ali ponuja zanimive vpogled, ga lahko predlagate za brezplačno objavo v spletni reviji. To storite tako, da pošljete elektronsko sporočilo uredniški ekipi na naslov: RTD-HORIZON-MAGAZINE@ec.europa.eu. V e-pošti navedite kratek povzetek vašega projekta v angleščini, ključne dosežke ali ugotovitve, povezavo z aktualnimi prednostnimi nalogami EU na področju raziskav ter vaše kontaktne podatke.

2.8 [Innovation Radar](#) je baza podatkov Evropske komisije o inovativnih EU projektih, ustanovljena z namenom prepoznavanja inovacij in inovatorjev z visokim potencialom v projektih raziskav in inovacij, ki jih financira EU (Obzorje Evropa, Obzorje 2020, program LIFE, FP7 in Program za konkurenčnost in inovacije (CIP)). Cilj baze je omogočiti vpogled vsakemu državljanu, strokovnjaku in podjetniku, v rezultate financiranja inovacij EU ter spodbuditi razvoj dinamičnega ekosistema raziskovalcev, inkubatorjev, podjetnikov, finančnih agencij in vlagateljev, ki lahko pomagajo hitreje pripeljati inovacije, financirane s strani EU, na trg. Innovation Radar ponuja naslednji dve storitvi: a) [iskalnik inovacij](#), glede na stopnjo tržne/tehnološke/poslovne zrelosti, potencial za ustvarjanje trga itd.; b) [iskalnik EIC Transition](#), ki omogoča potencialnim prijaviteljem na [razpis EIC Transition](#), da v bazi podatkov Innovation Radar poiščejo inovacije, ki izvirajo iz prejšnjih uspešnih EU projektov.

3. Nagrade

3.1 Evropski svet za inovacije (EIC) nagrade

Evropska komisija v sklopu [programa EIC](#), ki je del programa Obzorja Evropa, podeljuje [različne nagrade](#). Med temi nagradami sta za raziskovalce primerni dve nagradi: a) European Prize for Women Innovators, ki nagraduje izjemne podjetnice za prelomne inovacije ter b) EIC Social Innovation Competition, ki spodbuja in nagraduje inovativne rešitve za družbene izzive v Evropi.

a) [European Prize for Women Innovators](#) je skupna pobuda Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT) ter Evropskega sveta za inovacije (EIC). Razpis se običajno odpre konec junija, rok za prijavo je konec septembra. Podeljuje se devet nagrad iz treh

kategorij: EIC Women Innovators (nagrade v višini 100 000 EUR, 70 000 EUR in 50 000 EUR), EIC Rising Innovators ter EIT Women Leadership Award. Trije najvišje ocenjeni projekti v kategorijah EIC Rising Innovators in EIT Women Leadership Award prejmejo nagrade v višini 50 000 EUR, 30 000 EUR in 20 000 EUR.

Kriteriji upravičenosti so sledeči:

- a) prijaviteljica mora biti fizična oseba ženskega spola iz države članice EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji – OCT) ali iz države, pridružene programu Obzorje Evropa;
- b) prijaviteljica mora biti (so)ustanoviteljica podjetja ali organizacije (vštevši *startup*, *spinoff* podjetja). Podjetje ali organizacija mora biti ustanovljena v državi članici EU (vključno z OCT) ali pridruženi državi Obzorja Evropa ter mora biti registrirana vsaj dve leti pred razpisnim rokom;
- c) prijaviteljica, ki je že prejela katerokoli drugo EU nagrado ali Euratom nagrado, ne more prejeti European Prize for Women Innovators nagrade za isto idejo;
- d) za nagrado *EIC Rising Innovators* mora biti prijaviteljica stara manj kot 35 let.

Postopek prijave: Prijaviteljica prijavo odda preko [EU Funding & Tenders Portala](#). Prijava je sestavljena iz dveh delov: dela A in dela B, pri čemer del B ne sme presegati 15 strani. Obrazec za prijavo, ki je specifičen za ta razpis, je na voljo v sistemu za oddajo prijav (ang. *portal submission system*). Prijaviteljica mora k prijavi obvezno priložiti navdihujoč video posnetek v trajanju največ 90 sekund, v katerem se predstavi in opiše svoje dosežke. Video ne sme presegati 100 MB in mora biti naložen v sistem za oddajo prijav kot .zip datoteka v prilogi. Sledi ocenjevanje prijav. Upravičene prijave so ocenjene glede na tri merila, tj. prebojnost ideje, vpliv ter navdih. Najvišje število točk je 30, minimalna ocena mora biti v18. Več o samem postopku prijave si lahko preberite v [pravilih tekmovanja](#).

b) **[EIC Social Innovation Competition](#)** je tekmovanje na področju družbenih inovacij. Cilj tekmovanja je spodbuditi potencial družbenih inovacij pri iskanju rešitev za družbene izzive ter prispevati k trajnostni in vključujoči rasti v Evropi. Tekmovanje išče nove podjetniške rešitve, ki odgovarjajo na najbolj pereče družbene potrebe, ustvarjajo družbene povezave, omogočajo nova sodelovanja na inovativen način ter prinašajo učinkovite rešitve za systemske družbene izzive. Razpis se običajno odpre aprila, rok za prijavo je junija. Tema razpisa je vedno drugačna, npr. 2024¹ je bila tema Digitalna demokracija. Trije najvišje ocenjeni projekti prejmejo nagrade v višini 75 000 EUR, 50 000 EUR in 25 000 EUR.

Postopek prijave: prijavi se lahko fizična ali pravna oseba, pod pogojem, da prihaja iz ene od držav članic EU (vključno s čezmorskimi državami in ozemlji – OCT), ali iz pridružene države programu Obzorje Evropa ter da je predlagana rešitev izvedena v zgoraj omenjenih državah. Prijavitelj, ki je že prejel katerokoli drugo EU nagrado ali Euratom nagrado, ne more prejeti EIC Social Innovation Competition nagrade za isto idejo. Prijavitelj prijavo odda preko [EU Funding & Tenders Portala](#). Prijava je sestavljena iz dveh delov: dela A in dela B, pri čemer del B ne sme presegati 15 strani. Obrazec za prijavo, ki je specifičen za ta razpis, je na voljo v sistemu za oddajo prijav (ang. *portal submission system*). Sledi ocenjevanje prijav. Upravičene prijave so ocenjene glede na šest meril, tj. a) stopnja inovativnosti, b) uporabnost in vključenost, c) pozitiven družbeni vpliv, d) izvedljivost in trajnost, e) možnost širjenja in ponovljivosti ter f) decentralizacija in upravljanje. Najvišje število točk je

¹ V letu 2025 tekmovanje ne bo potekalo.

60, minimalna ocena vseh kriterijev skupaj mora biti 36. Več o samem postopku prijave si lahko preberite v [navodilih tekmovanja](#).

3.2 Innovation Radar Prize je nagrada za najbolj inovativne projekte, financirane s strani EU, ki se nahaja v že omenjeni bazi projektov [Innovation Radar \(točka 2.8\)](#).

Postopek prijave: ni uradnega razpisa za prijavo, saj žirija, ki jo sestavljajo strokovnjaki z izkušnjami na področju podjetništva in vlaganja, sama izbere nagrajence. Če ste vključeni v projekt, financiran s strani EU, torej poskrbite, da bo vaša inovacija vključena v bazo projektov Innovation Radar. Nagrajeni inovatorji so izbrani na podlagi potenciala njihovih uspešnih EU projektov, da prenesejo inovacije z velikim vplivom na trg. Za več informacij o samem postopku kandidiranja in tekmovanja se obrnite na CNECT-INNOVATION-RADAR@ec.europa.eu.

4. Intelektualna lastnina

European IP Helpdesk je evropska svetovalna služba za podporo na področju intelektualne lastnine. Služba raziskovalcem in malim in srednje velikim podjetjem (MSP) iz EU, ki sodelujejo v projektih, sofinanciranih s strani EU (programi Obzorje 2020 in Obzorje Evropa), nudi brezplačno podporo pri zaščiti in uveljavljanju pravic intelektualne lastnine. Prizadeva si okrepiti posameznikovo kompetentnost na področju intelektualne lastnine – od osnovne ozaveščenosti do strateške uporabe in uspešnega komercialnega izkoriščanja. Služba ponuja širok nabor storitev, med drugim:

- a) [knjižnico](#) (ang. *IP resources library*),
- b) [svetovalno linijo za neposredno podporo na področju intelektualne lastnine](#),
- c) [direktorij 500 ključnih nacionalnih ter EU institucij na področju intelektualne lastnine](#),
- d) [delavnice in usposabljanja na lokaciji in preko spleta \(e-učenje, webinarji\)](#),
- e) [IP Helpdesk Ambassador](#). Gre za shemo nacionalnih ambasadorjev Evropske službe za podporo na področju intelektualne lastnine, ki delujejo po vsej Evropi. Namen te storitve je posamezniku pomagati pri reševanju vprašanj s področja intelektualne lastnine v domačem okolju in v maternem jeziku.

Postopek prijave: do omenjenih storitev dostopate prek navedenih povezav, razen v primeru svetovalne linije. Če želite postaviti vprašanje s področja intelektualne lastnine preko spletnega obrazca, morate najprej [ustvariti uporabniški račun](#). Strokovnjaki za intelektualno lastnino vam bodo na vprašanje odgovorili v roku treh delovnih dni. Vprašanje lahko postavite tudi po telefonu (+34 965 90 9692 od ponedeljka do petka, med 9.00 in 17.00 (CET/CEST)) ali po elektronski pošti na helpline@iprhelphdesk.eu.

5. Odprta znanost

5.1 [Open science - European Commission](#) je uradna stran Evropske komisije o odprti znanosti v programu Obzorje Evropa. Vsebuje uporabne ključne informacije o vključevanju odprte znanosti v projektni predlog ter v samo izvedbo projekta. Poleg tega ponuja vsebine o preseku med odprto znanostjo in intelektualno lastnino ter dodatne uporabne povezave.

5.2 [European Open Science Cloud \(EOSC\) - EU Node](#) je evropska infrastruktura za odprto znanost. Raziskovalcem in občanskim znanstvenikom, ki jih zanima sodelovalna, podatkovno

podprta odprta znanost, EOSC EU Node omogoča enostaven dostop do raznolikih podatkov, publikacij, programske opreme in storitev iz evropskih raziskovalnih omrežij. Platforma EOSC EU Node ponuja širok nabor brezplačnih storitev, med drugim:

- a) [zbirko virov oz. Resource Hub](#),
- b) [uporabniški prostor oz. User Space](#)

Resource Hub vsebuje več kot 150 milijonov prostodostopnih virov, tj. znanstvenih publikacij, raziskovalnih podatkov, programske opreme, itd.

User Space je orodje za tako individualno kot sodelovalno oz. multidisciplinarno načrtovanje, izvajanje, objavljane in vrednotenje poteka raziskovalnega dela (ang. *research workflows*) in končnih rezultatov. Med osrednjimi storitvami, ki jih *User Space* raziskovalcem ponuja, so: sinhronizacija in deljenje datotek, interaktivni zvezki, prenos velikih datotek, virtualni stroji, storitve v oblaku itd.

Postopek prijave: za iskanje po *Resource Hub*-u ne potrebujete uporabniškega profila. Za uporabo storitve *User Space* pa se je potrebno [vpisati](#), pri čemer uporabite E-identiteto svoje raziskovalne organizacije. Za lažjo navigacijo na platformi vam svetujemo, da si preberite [priročnik za uporabo](#) ter [posamezne priročnike](#) o vseh možnostih, ki jih storitev *User Space* ponuja.

Za več informacij o sami platformi si oglejte [informativni videoposnetek](#) ter preberite [pogosto postavljena vprašanja](#).

5.3 OpenAIRE je mreža Evropske komisije za spodbujanje odprte znanosti v Evropi. OpenAIRE je ključni izvajalec [Evropskega oblaka odprte znanosti \(EOSC\)](#). Mreža raziskovalcem brezplačno ponuja naslednje tri ključne storitve:

- a) dostop do virov s področja odprte znanosti, kot so npr. [priročniki](#) za raziskovalce projektov Obzorje Evropa, [informativni listi](#) in Open Science Corner. Open Science Corner je dinamičen, praktičen in interaktiven učni portal, ki vključuje kvize, videoposnetke, priročnike, bloge in drug netehnični učni material. Namenjen je podpori tako raziskovalcem kot tudi študentom, oblikovalcem politik in drugim z različnimi ravnmi izkušenj.
- b) dostop do [webinarjev](#) in [delavnic](#), ki raziskovalcem omogočajo pridobivanje znanja in veščin za učinkovito ravnanje z raziskovalnimi podatki ter odprto znanostjo.
- c) spletno platformo [OpenAIRE Service Catalogue](#), ki vsebuje nabor 18 brezplačnih storitev, povezanih z odprto znanostjo. OpenAIRE Service Catalogue je zasnovan za čim bolj enostavno iskanje, zato je teh 18 storitev organiziranih v naslednjih 5 različnih portfeljev:

- a) [Ocenjuj \(Assess\)](#) – vsebuje storitve za spremljanje, merjenje in vrednotenje raziskav ter oceno vpliva odprte znanosti (npr. spremljanje trendov, indikatorji uspešnosti). Ciljna skupina storitev portfelja 'Ocenjuj' so raziskovalne organizacije.
- b) [Odkrij \(Discover\)](#) – vsebuje orodja za iskanje prostodostopnih raziskovalnih rezultatov na globalni ravni. Eno od orodij je npr. [OpenAIRE EXPLORE](#), ki omogoča dostop do raziskovalnih informacij iz več kot 4 milijonov raziskovalnih projektov in 446 tisoč organizacij.
- c) [Medsebojna povezanost \(Interoperability\)](#) – vsebuje storitve, ki omogočajo usklajeno delovanje različnih sistemov in orodij. Ena od storitev je npr. [OpenAIRE AAI](#), ki raziskovalcem z uporabo obstoječe akademske identitete omogoča varen dostop do storitev različnih raziskovalnih infrastruktur v okviru odprte znanosti
- d) [Upravljanje podatkov \(Manage Data\)](#) – vsebuje rešitve za učinkovito shranjevanje, organizacijo in dostop do raziskovalnih podatkov. Ena od rešitev je npr. [Argos](#), ki raziskovalcem omogoča, da napišejo načrt ravnanja s podatki (ang. *data management plan*).

e) [Objavljanje \(Publish\)](#) – vsebuje storitve, ki podpirajo odprto objavljanje raziskav. Ena od storitev je npr. [Zenodo](#), spletni repozitorij, kamor lahko raziskovalci objavijo rezultate svojih EU projektov, s čimer pripomorejo k širjenju raziskovalnih rezultatov ter izpolnjevanju zahtev Evropske komisije glede odprtega dostopa.

f) [Doseg \(Outreach\)](#) – vsebuje podporne storitve za širjenje raziskovalnih rezultatov in vključevanje skupnosti. Ena od storitev je npr. [OpenAIRE CONNECT](#), ki vodilnim raziskovalnim skupinam na izbranem znanstvenem področju omogoča enostavno upravljanje in deljenje raziskovalnih rezultatov s ciljno publiko preko t. i. spletnih portalov. Portali so lahko nastavljeni kot javni ali zasebni.

Postopek prijave: do omenjenih brezplačnih storitev v *OpenAIRE Catalogue* dostopate prek navedenih povezav. Za uporabo storitve pa se je potrebno [vpisati](#), pri čemer uporabite E-identiteto Univerze v Ljubljani.

6. Izobraževanje na temo raziskovalnih infrastruktur

[EIT InfraBooster](#) je brezplačen spletni izobraževalni program, namenjen znanstvenim ustanovam, ki razpolagajo z raziskovalno infrastrukturo (RI). Program omogoča boljše razumevanje o tem, kako obstoječo RI in znanje raziskovalcev učinkoviteje vključiti v sodelovanje z industrijo. Cilj programa je podpreti razvoj komercialno uporabnih storitev in kompetenc, okrepiti povezave z gospodarstvom in omogočiti nove vire financiranja. Struktura programa EIT InfraBooster je zasnovan kot zelo interaktiven program, ki omogoča samostojno učenje po lastnem tempu. Udeleženci programa bodo preko študij primerov in praktičnih vaj preučevali: a) vrste raziskovalnih in razvojnih dejavnosti ter priložnosti za prenos znanja in industrijsko sodelovanje, b) edinstvene značilnosti in ključne vidike komercializacije oz. komercialni potencial RI, c) ciljne industrijske panoge in deležnike, ki imajo koristi od RI (priložnosti za sodelovanje v raziskavah in razvoju (R&R)) ter d) modele prihodkov za obstoječo in načrtovano RI. Program izvaja Univerza v Varšavi v sodelovanju z EIT Food, vendar program ni omejen zgolj na področje prehrane in živilstva. Ob uspešnem zaključku programa udeleženci prejmejo certifikat EIT Label, ki potrjuje, da so uspešno opravili izobraževalni program, usklajen s standardi EIT.

Postopek prijave: raziskovalci in tehnično osebje se lahko na izobraževalni program EIT InfraBooster prijavijo kadarkoli do 07. 12. 2025 preko [spletnega obrazca](#). V primeru uspešne prijave boste nadaljnja navodila prejeli po elektronski pošti.